

Beratungsangebote

"FDM - Seminare in Curricula eingebunden"

Annette Strauch-Davey, UB Hildesheim

annette.strauch-davey@uni-hildesheim.de

GO Unite!-Workshop "Was ist was?": Impulsvorträge

[Home](#) › [GO Unite!-Workshop "Was ist was?": Impulsvorträge](#)

Vielen Dank für eure Teilnahme am **GO Unite!-Workshop** „Was ist was? – Entwicklung eines formalen Beschreibungsmodells für Service- und Bedarfsstrukturen im Forschungsdatenmanagement“! Auf dieser Seite könnt ihr euch die Folien der gehaltenen Impulsvorträge anschauen. Die Folien sind frei zur Verwendung unter der Creative Commons-Lizenz CC BY.

<https://www.go-fair.org/go-unite-workshop-07072021-impulsvortraege/> (Zugriff am 13.02.2022)

The screenshot shows a web page with a header image of a hand holding a pen over a document. The main title is 'Blog Zeitenblicke – Frühe Neuzeit Uni Köln' with the subtitle 'Wissenschaftskommunikation aus Forschung – Lehre – Organisation'. A navigation bar includes 'Start', 'Das Erbe der Kölner Jesuiten', 'Einblicke Lehrstuhl', 'wallraf digital', and 'Über uns'. A yellow 'FOLGEN:' button with social media icons is on the left. The main content area is titled 'DIGITALE WELT / FORSCHUNG' and features the article 'Forschungsdatenmanagement im Studium verankern: Ein Plädoyer' by Alexander Goebbels, dated 07/10/2021. A sidebar on the left shows 'NÄCHSTER BEITRAG' and 'VORHERIGER BEITRAG' with a right-pointing arrow.

<https://fnzkoeln.hypotheses.org/7804> (Zugriff am 13.02.2022)

DATA SHARING: EXPERTEN FORDERN FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT ALS FESTES ELEMENT UNIVERSITÄRER CURRICULA

Pressemitteilung

12.09.2013 |

Hochrangiges Expertenpanel diskutiert auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik den Status Quo und die Perspektiven im Bereich des wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschungsdatenmanagements – Panel, organisiert von ZBW-Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, fordert „Kultur des Teilens“

<https://www.zbw.eu/de/ueber-uns/aktuelles/meldung/news/data-sharing-experten-fordern-forschungsdatenmanagement-als-festes-element-universitaerer-curricula/> (Zugriff am 13.02.2022)

Forschungsdatenmanagement in der Lehre

5.1 Förderung von Datenkompetenz durch Aus- und Weiterbildung von Beginn an

Der erste Community-bezogene Schwerpunkt des Konsortiums adressiert die unmittelbare Verbesserung der Datenkompetenz der Forschenden als Grundlage für einen nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten. Hierfür entwickelt das Konsortium ingenieurspezifische und modular gestaltete Weiterbildungsangebote, die sich neben (0) einem grundlegenden Basismodul an drei Achsen gemäß (1) der Methode, (2) der Community und (3) des **Curriculums** ausrichten. Die Inhalte der Weiterbildungsangebote werden auf die Bedürfnisse der verschiedenen primären Zielgruppen des Konsortiums angepasst. Zu den primären Zielgruppen gehören alle zu den Ingenieurwissenschaften zählenden Studierenden, Promovierenden, Habilitierenden und Professor:innen. Die Angebote werden digital verfügbar, leicht durchsuch- und auffindbar sein, sodass eine große Reichweite erzielt werden kann. Die hier zugeordnete

NFDI4Ing: https://www.ub.uni-rostock.de/fileadmin/user_upload/redakteure/wissenschaftliche_services/fdm/8329-artikeltext-18483-1-10-20210728.pdf (Zugriff am 13.02.2022)

Zusammenkunft aller
Physik-Fachschaften

Einbindung von Forschungsdatenmanagement in der Lehre

Die ZaPF fordert, dass Forschungsdaten im Physikstudium stärker thematisiert werden, um den Anforderungen der fortschreitenden Digitalisierung in Wissenschaft und Gesellschaft gerecht zu werden. Deutschlandweit erarbeiten diverse Zentren an für Forschungsdatenmanagement geeigneten Konzepten und eine Positionierung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) ist abschbar.

<https://zapfev.de/resolutionen/sose21/fdm/fdm.pdf>

(Zugriff am 13.02.2022)

Konsolidierung

Strauch, Annette und Hess, Volker. 2019. "Von der Produktion bis zur Langzeitarchivierung qualitativer Forschungsdaten im SFB 1187." Bibliothek Forschung & Praxis 43 (1): 105-109. <https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2005>.

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/>

Serviceportfolio nachoptimieren und gleichzeitig dezidierte Dienstleistungsangebote aktiv durchführen

- Bestimmung der Daten
(Veröffentlichung, Löschung)
- Rechteinhaberschaft
- Sichere Speicherung
- Dokumentation von Standards
- Zitation von Daten
- Infrastrukturen für dLZA

Orientierung

- EOSC PILOT, D7.3: Skills and Capability Framework. Data Stewardship

The screenshot shows the EOSC Pilot website navigation bar with 'HOME' and 'REGISTER' links. Below the navigation bar is the 'D7.3: Skills and Capability Framework' page header. The main content area features a blue '68 IN ACTION' icon and the title 'D7.3: Skills and Capability Framework'. The text describes the framework's purpose: to help organizations plan professional development for staff, researchers, and service operators. It mentions that the framework provides a set of core competences for data stewardship, relating topics to recommended expertise levels for researchers and professional groups. It also notes that the framework provides an approach to describing similar competence and capability statements that will be of continued use as EOSC services evolve. The text concludes by stating that conclusions are provided about the need to consult further on Research Infrastructure and other stakeholder expectations about the role of the Skills Framework in scoping and supporting the generic skills needed to enable the EOSC. This consultation is planned with EOSC pilot partners and Research Infrastructure training coordinators to inform the final recommendations of WP7. At the bottom, it states: '- Status: Submitted to the European Commission'.

FAIR4S competences and capabilities		Recommended expertise by professional group and service role								
		MIN.	Service users				Service operators			
			Researcher	Data Scientist/analyst	Data service engineer	Data manager/curator	Researcher	Data Scientist/analyst	Data service engineer	Data manager/curator
Plan and design	Planning data management and sharing (DMP)	○	◐	◑	○	●	●	●	○	●
	Open data model and database design	○	○	●	●	○	◐	◑	◐	●
	Metadata, persistent id. specification	○	○	◐	○	◐	○	○	◐	◐
	Open source software / service requirements	○	◐	●	○	◐	◐	◐	◐	●
	Repository and data management platform appraisal	○	○	◐	○	●	◐	○	◐	●

Table 1. Extract from FAIR4S competence and capabilities

<https://www.eoscpilot.eu/content/d73-skills-and-capability-framework>

<https://www.eoscpilot.eu/sites/default/files/eoscpilot-d7.3.pdf>

NFDI-Kooperation in Curricula

- Anbindung – in den Beratungen - an die NFDI, EOSC
- globale Kooperationen auf allen Ebenen

